

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Салита С. В.

д-р экон. наук, доцент

Рахманая И. А.

канд. экон. наук, доцент

*ГОУ ВО «Луганский государственный университет им. В. Даля»
Луганск, ЛНР*

В статье рассмотрена сущность финансового контроля как реализации контролирующей функции финансов. Выявлены проблемы функционирования системы мониторинга. Изучен мониторинг финансовых потоков, как особая форма финансового контроля. Выявлена необходимость формирования информационной системы мониторинга финансовых потоков.

Ключевые слова: финансы, финансовая система, финансовые потоки, мониторинг, финансовый контроль, эффективность, информационная система.

FORMATION OF AN INFORMATION SYSTEM TO MONITOR FINANCIAL FLOWS IN THE SYSTEM OF STATE FINANCIAL CONTROL

Salita S. V.

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor

Rahmanaya I. A.

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

*SEE HE «Luhansk National University named Vladimir Dahl»,
Luhansk, LPR*

The article discusses the essence of financial control as the implementation of the control function of finance. The problems of the monitoring system functioning are revealed. Studied monitoring of financial flows as a special form of financial control. The necessity of forming an information system for monitoring financial flows is revealed.

Keywords: finance, financial system, financial flows, monitoring, financial control, efficiency, information system.

Постановка проблемы. В условиях мирового финансового кризиса растет доля теневых, преступных средств, владельцы которых пытаются придать им законное происхождение. Проблема легализации доходов,

полученных преступным путем, приобретает глобальные масштабы и вызывает обеспокоенность мирового сообщества. Среди многих инструментов преодоления этого негативного для государства явления особенно отчетливо выделяется мониторинг финансовых потоков как самая эффективная мера по минимизации и реальному противодействию организованной преступности, коррупции и легализации «грязных» денег. Также и одной из главных проблем финансовой глобализации является развитие процессов легализации незаконно полученных доходов. Слабость национальных механизмов регулирования финансовой системы способствует быстрому перемещению «грязных» денег через национальные границы.

Сложная многоуровневая структура финансовой системы и ее элементов предопределяет использование эффективного, действенного финансового контроля, объективной основой которого является контролирующая функция финансов, то есть присущего ему свойство управлять процессом формирования, распределения и использования финансовых потоков государства.

Анализ последних исследований и публикаций. Большой вклад в разработку теоретических и практических основ мониторинга и государственного финансового контроля внесли такие зарубежные и отечественные ученые: Л.И. Аркуша, Л. В. Воронова, В.П. Головина, Ю.В. Дубок, Л.В. Новикова, Е.В. Павличенко, И.Е. Мезенцева и др. Однако до сих пор остаются нерешенными некоторые проблемные моменты по урегулированию действующей нормативной базы и организации процесса финансового мониторинга.

Актуальность. Сегодня многие вопросы, связанные с финансовым мониторингом доходов, полученных преступным путем, приобрели большую актуальность и находятся в центре внимания общества. Актуальность данной проблемы заключается в том, что прекращение получения доходов в теневом секторе экономики позволит значительно увеличить налоговые поступления в бюджет, что особенно необходимо в условиях дефицита бюджета. Доходы, полученные преступным путем, представляют серьезную опасность для законной экономической деятельности, дестабилизации существующих финансовой и валютной систем, снижение благосостояния населения, наполнения государственного бюджета. Именно поэтому исследования сущности мониторинга финансовых потоков в рамках государственного финансового контроля является весьма актуальным сегодня.

Цель статьи. Целью данного исследования является выявление особенностей и проблем формирования информационной системы мониторинга финансовых потоков и определение на этой основе направлений его развития.

Изложение основного материала исследования. Необходимость повышения эффективности финансового контроля диктуется усложнением финансовых аспектов деятельности государства в рыночных условиях, в том числе активным привлечением коммерческих структур к удовлетворению общественных потребностей, использованием инфраструктуры банков и других финансово-кредитных учреждений для обслуживания государственных средств [1].

Эффективный финансовый контроль в процессе управления государственными средствами - это, прежде всего, важнейший фактор укрепления доверия общества к государственной власти, способ их консолидации с целью обеспечения благосостояния граждан и стабильности государства. Финансовый контроль в этом случае будет пользоваться доверием граждан, который будет объективным и независимым от других органов исполнительной власти, которые являются распорядителями финансовых потоков.

Стоит выделить несколько аспектов финансового контроля, как элемент управления:

- контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью хозяйствующих субъектов,

- регламентированная нормами права деятельность хозяйствующих субъектов, связанная с движением централизованных и децентрализованных фондов;

- средство обеспечения законности финансовой деятельности.

Исследование экономики за последние годы показывает, что значительные убытки наносятся сомнительными финансовыми операциями, доходы от которых не поступают в государственный бюджет. Полученные преступным путем, доходы легализуются с использованием операций, в которых участвуют банковские учреждения и финансово-кредитные органы.

Финансовый мониторинг как особая форма финансового контроля, выступает важной подсистемой экономического и государственного контроля, функцией процесса управления. Как подсистема экономического контроля, финансовый мониторинг находится в отношениях субординации в системе базисных отношений, как составляющая государственного контроля - в пределах общественных отношений (базисных и надстроечных - правовых, политических и т.д.) [2].

Система финансового мониторинга охватывает практически всех лиц, оказывающих финансовые услуги, и предполагает тесное взаимодействие различных министерств и ведомств. Каждое из этих учреждений играет специфическую, определенную законами роль в единой финансовой системе. Поэтому координации и деятельности

субъектов финансового мониторинга и их методологическому обеспечению уделяется значительное внимание.

Экономическое содержание финансового мониторинга зависит от характера государственной власти и типа социально-экономической системы.

Финансовый мониторинг представляет особую форму финансового контроля, так как:

цель финансового мониторинга состоит в выявлении финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией преступных доходов;

финансовый мониторинг осуществляется с помощью методов наблюдения и проверки;

объектом финансового мониторинга являются хозяйственные и финансовые операции, процессы субъектов хозяйствования, которые рассматриваются с точки зрения законности, целесообразности, достоверности и экономической эффективности.

Систему финансового мониторинга необходимо строить как информационную модель, которая объединяет стратегический учет, стратегическое планирование, стратегический анализ и контроль в целях эффективного обеспечения информацией для принятия управленческих решений. Информация о финансовых потоках должна фиксироваться в соответствующей отчетности экономических единиц. От качества и информационной насыщенности этой отчетности во многом зависит качество контроля финансовых потоков [3].

Поэтому для эффективного управления финансовой системой необходимо, чтобы органы государственного управления располагали максимально полной, репрезентативной и своевременной информацией о ее состоянии и функционировании.

В целях действенности и эффективности государственного финансового контроля и анализа финансовых потоков необходимо разрабатывать наиболее информационно емкие форматы отчетности, отображающие количественные и качественные показатели, достигаемые теми или иными финансово-хозяйственными операциями, инициирующими финансовые потоки. Особое внимание следует уделить отчетности на микроуровне, то есть на уровне отдельных хозяйствующих субъектов.

Процесс создания и внедрения информационной системы мониторинга финансовых потоков имеет сложную структуру и проводится в несколько этапов, отображенных с помощью алгоритма (рис. 1).

Рис. 1. Блок-схема алгоритма реализации и внедрения информационной системы мониторинга финансовых потоков

Окончательный вариант системы неоднократно тестируется в реальных условиях, по результатам чего в систему вносятся необходимые изменения. Готовый рабочий вариант системы также предполагает возможные коррективы, поэтому на первый план выходят такие характеристики, как адаптивность и гибкость системы мониторинга финансовых потоков.

Подробная характеристика алгоритма представлена в табл.1.

Система финансового мониторинга может рассматриваться как информационная система, являясь элементом информационного обеспечения экономической диагностики и прогнозирования. Главной же целью системы мониторинга является постоянное совершенствование процессов экономической деятельности субъектов хозяйствования с помощью информационных технологий.

В целом, нормативно-правовая база информационной системы мониторинга финансовых потоков должна формироваться в соответствии с международными стандартами. Но она нуждается в совершенствовании в аспекте критериев отнесения операций к объектам финансового мониторинга и процедуры его осуществления и предупреждения отмыывания денег и финансирования терроризма [4].

Мониторинг финансовых процессов, анализ и движение финансовых потоков в масштабах государства должен опираться на единую методологию и охватывать весь процесс этого движения, а не только отдельные его части.

Таблица 1 - Подробная характеристика алгоритма реализации и внедрения информационной системы

Блок	Характеристика
Блок 1	Проводится разработка и анализ совокупности моделей для уяснения целей и задач мониторинга финансовых потоков, решаемых с помощью создаваемой системы, а также учет ее технологических особенностей. По результатам моделирования формируется основной объем материалов, полученных в результате мониторинга финансовых потоков для построения технического задания. После формирования моделей мониторинга финансовых потоков происходит переход к блоку 2.
Блок 2	На основании полученных в блоке 1 результатов мониторинга финансовых потоков формируется и документируется в соответствии с принятыми стандартами техническое задание на разработку автоматизированной системы мониторинга финансовых потоков, предоставляющей документ, утвержденный в установленном порядке и определяющий цели мониторинга финансовых потоков, требования и основные исходные данные, необходимые для разработки системы мониторинга финансовых потоков. В дальнейшем производится переход к блоку 3.
Блок 3	На основании технического задания строится пошаговая схема программно-методологической реализации информационной системы мониторинга финансовых потоков в виде технологической сети проектирования, предварительно определив один из возможных методов проектирования информационной системы мониторинга финансовых потоков. После завершения работ по проектированию сети мониторинга финансовых потоков производится переход к блоку 4.
Блок 4	На основании перечня замечаний и предложений после апробации рабочего прототипа системы мониторинга финансовых потоков формируется новый пакет требований, предназначенный для корректировки технического задания мониторинга финансовых потоков. После этого происходит переход к блоку 2 для доработки технического задания мониторинга финансовых потоков.
Блок 5	На основании построенной сети создается рабочий прототип будущей информационной сети мониторинга финансовых потоков, который отличается от реальной системы ограниченным объемом перерабатываемой информации и простыми программными средствами ее обработки. В результате получается прототип системы мониторинга финансовых потоков. После чего происходит переход к блоку 6.
Блок 6	Разработанный прототип мониторинга финансовых потоков запускают в

	работу на небольшом объеме информации и происходит оценка основных характеристик проектируемой системы мониторинга финансовых потоков: скорость обработки, предельные объемы информации, надежность, необходимые параметры средств связи, в результате чего формируется перечень замечаний и предложений. В завершении производится переход к блоку 7 для оценки результатов апробации мониторинга финансовых потоков.
Блок 7	Если результаты апробации мониторинга финансовых потоков признают удовлетворительными, производится переход к блоку 9 для реализации информационной системы мониторинга финансовых потоков в окончательном варианте. Если результаты неудовлетворительны, то производится переход к блоку 4 для внесения изменений в исходные варианты технического задания с целью модернизации рабочего прототипа мониторинга финансовых потоков.
Блок 8	В рабочий проект вносят необходимые изменения и доработки по результатам пробной эксплуатации рабочего варианта информационной системы мониторинга финансовых потоков, в завершении чего происходит переход к блоку 9.
Блок 9	По результатам применения рабочего прототипа и доработок всех основных режимов работы системы мониторинга финансовых потоков, разрабатывается весь информационно-программный комплекс в окончательном виде. По окончании работы осуществляется переход к блоку 10 для внедрения комплекса мониторинга финансовых потоков.
Блок 10	Созданный вариант внедряется в систему мониторинга финансовых потоков, после чего происходит переход к блоку 11.
Блок 11	Если результаты внедрения мониторинга финансовых потоков признают удовлетворительными, производится переход к завершению мероприятий по разработке и внедрению, предусмотренных алгоритмом. В обратном случае осуществляется переход к блоку 8 для доработки системы мониторинга финансовых потоков по результатам внедрения.

Поэтому, актуальной задачей сегодняшнего дня является создание действенной информационной системы финансового мониторинга, которая включает элементы планирования, контроля, учета, отчетности и экономического анализа финансовых потоков, и направлена на достижение и поддержание сбалансированности экономики, должна формироваться на основе вариантных прогнозов, в которые должны входить кроме традиционных макроэкономических показателей, показатели, характеризующие уровень финансового равновесия и безопасности в различных отраслях, регионах и в государстве в целом [5].

Таким образом, существование мониторинга финансовых потоков в сложившихся условиях, объективно необходимо. Система финансового мониторинга как особая форма финансового контроля, должна отвечать ряду требований, определяемых интересами государства. Эти требования касаются повышения эффективности управления финансовой системой и предполагают:

обеспечение органов государственного управления максимально полной, репрезентативной и своевременной информацией о состоянии финансовой системы;

обеспечение эффективности деятельности как органов, составляющих систему мониторинга финансовых потоков, так и эффективности всей системы в целом;

координация и согласованность действий органов, осуществляющих финансовый контроль, гарантирует максимальную прозрачность финансовых потоков, а также надлежащий контроль над устранением нарушений.

Выводы. Изложенное позволяет сделать выводы, что мониторинг финансовых потоков является особой формой финансового контроля, объектом финансового мониторинга являются хозяйственные и финансовые операции, процессы субъектов хозяйствования, которые рассматриваются с точки зрения законности, целесообразности, достоверности и экономической эффективности. Следует также отметить, что эффективная организация деятельности участников системы мониторинга финансовых потоков будет способствовать расширению базы национальной экономики за счет капиталов, которые останутся на территории страны и налоговых поступлений.

Мониторинг финансовых потоков определяется как форма государственного и внутриотраслевого финансового контроля, осуществляемого руководителями и субъектами финансового мониторинга с тем, чтобы избежать проникновения доходов, полученных преступным путем, в официальную экономику и не допустить использования субъектами финансового мониторинга инструментов отмывания денег и финансирования терроризма.

Таким образом, создание эффективной системы мониторинга финансовых потоков позволит в полной мере удовлетворять и социальные потребности общества и обеспечивать его финансовую безопасность.

Список использованных источников

1. Финансовый контроль: Учеб. пособие / Е.Ю. Грачева, Г.П.Толстопятенко, Е. А. Рыжкова. М.: Камерон, 2004. - 190 с.

2. Финансовый мониторинг: учебник /Глотов В.И., Альбеков А.У. и др.; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбекова. – Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 174 с.

3. Бурцев В.В. Государственные финансовые потоки в условиях рыночной экономики // Финансы и кредит. -2004. -№6(144). - С.-5.

4. Запольский С.В. К вопросу о природе финансовых правоотношений: информационная составляющая // Финансовое право. 2007. № 8. - С. 12-16.

5. Горбунова О.Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в современной России. М., 2003. - 160 с.

УДК 004.03

DOI

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Чайка А. М.

канд. физ.-мат. наук, доцент

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики», Донецк, ДНР*

В данной статье рассмотрены основные принципы проведения автоматизации финансовой мотивации персонала для крупных компаний, использующих для комплексной автоматизации решение SAP ERP.

Ключевые слова: *финансовая мотивация персонала, автоматизация, ERP-системы, BPM-системы.*

STUDY OF AUTOMATION OF THE PROCESS OF THE FINANCIAL MANAGEMENT OF THE STAFF

Chayka A. M.

*Candidate of Physics-mat. Sciences, Associate Professor
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of Donetsk People's Republic», Donetsk, DPR*

This article discusses the basic principles of automation of financial motivation of personnel for large companies using the SAP ERP solution for complex automation.

Keywords: *financial motivation of personnel, automation, ERP systems, BPM systems.*

Постановка проблемы. Проблема повышения мотивации персонала очень актуальна в условиях необходимости перехода к удалённому управлению деятельности работников. Цифровая экономика внесла серьезные коррективы не только в формы взаимодействия с персоналом, но и в методы оценки его работы.

Актуальность исследуемой проблемы Особенно актуальной проблема организации финансовой мотивации становится для крупных